

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI

Ibragimova Gulsanam Nematovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti professori,
pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yaratilayotgan sharoitlar va zamonaviy o'zgarishlar barcha imkoniyatlardan foydalanish, o'ziga va faoliyatiga talabchan bo'lish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, kasbiy mahoratni egallash, o'zini o'zi rivojlantirish hamda o'z qobiliyati va imkoniyatlarini to'liq ishga solish imkonini beradi. Bu esa malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlillar bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, tashkilotlarni zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash, malakali pedagogik va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. E'tibor maktabgacha ta'lim tashkilotlarini takomillashtirish, sifatli ta'limdan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash va nodavlat sektorni rivojlantirishga qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: innovatsion kasbiy faoliyat, maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagogik jarayonni tashkil etish, ota-onalar hamkorligi, boshqaruv innovatsiyalari, innovatsion menejment.

Abstract: The conditions and modern changes being implemented today in preschool educational organizations allow for the utilization of all opportunities, self-demanding attitudes, establishing cooperation with parents, mastering professional skills, self-improvement, and fully realizing one's capabilities and potential. This increases the need for qualified specialists. The analysis highlights the necessity of ensuring preschool education coverage for children, equipping organizations with modern educational and methodological materials and fiction, and attracting qualified pedagogical and managerial staff. The main focus is on improving preschool educational organizations, ensuring equal access to quality preschool education, and developing the non-governmental sector of preschool education services.

Key words: innovative professional activity, preschool education, preschool educational organization, organization of the pedagogical process, cooperation with parents, managerial innovations, innovative management.

Аннотация: Условия и современные изменения, создаваемые сегодня в дошкольных образовательных организациях, позволяют использовать все возможности, быть требовательными к себе и своей деятельности, налаживать сотрудничество родителей с дошкольной образовательной организацией, быть мастером своего дела, всесторонне осваивать секреты своей профессии, самосовершенствоваться и в полной мере реализовывать свои способности и возможности. Это увеличивает потребность в квалифицированных специалистах. Проведенный анализ показывает необходимость решения вопросов обеспечения охвата детей дошкольным образованием, наполнения дошкольных образовательных организаций современными учебно-методическими материалами и художественной литературой, привлечения квалифицированных педагогических и управленческих кадров. Основное внимание уделяется дальнейшему совершенствованию дошкольных образовательных организаций, обеспечению равного доступа детей к качественному дошкольному образованию и развитию негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Ключевые слова: инновационная профессиональная деятельность, дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, организация педагогического процесса, сотрудничество родителей, управленческие инновации, инновационный менеджмент.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion jarayonlarni tahlil qilishda "ta'limda innovatsiya" tushunchasi yangi ishlanmalar, vositalar, usullar hamda ta'lim va tarbiya texnologiyalarini joriy etish sifatida talqin etilishi muhimdir. Innovatsion faoliyat, o'z navbatida, pedagogik faoliyatning alohida turi bo'lib, zamonaviy ta'lim muassasalari faoliyatini pedagogika sohasidagi yangi yutuqlar va eksperimental ishlarni qo'llashga yo'naltiradi. Ta'lim muassasasining turi va yo'nalishidan qat'i nazar, pedagogik jamoaning faoliyati ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bo'lishi zarur [1,2].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanish jarayoni – bu uzluksiz, maqsadga yo'naltirilgan va qonuniyatli jarayon bo'lib, u muassasaning yangi sifat holatiga o'tishini, madaniy-ijodiy yondashuvni va taraqqiyot salohiyatidan keng foydalanishni ta'minlaydi.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirishdagi muammolar Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda quyidagi muammolar mavjud:

- innovatsion dasturlarni mavjud dasturlar bilan muvofiqlashtirish;
- turli pedagogik konsepsiyalarni uyg'unlashtirish zarurati;
- yangi turdagi ta'lim muassasalarining ota-onalar talablariga mos kelmasligi;
- ilmiy-uslubiy va moddiy-texnik ta'minotni yangilash ehtiyoji;
- malakali pedagogik kadrlarning yetishmasligi;
- yangiliklarni mahalliy sharoitlarga moslashtirishdagi qiyinchiliklar;
- innovatsiyalarni amalga oshirish va rivojlantirish uchun sharoitlarning yetarli emasligi.

Bu muammolarni hal etish maktabgacha ta'limda innovatsion jarayonlarni muvaffaqiyatli joriy qilish, ta'lim sifatini oshirish va uning rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish va global raqobatbardosh darajaga olib chiqish imkoniyatini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shunday qilib, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion faoliyatni tahlil qilib, quyidagi xulosalarga keldik: har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti ikki asosiy holatda faoliyat olib borishi mumkin – “funksionallashuv” va “taraqqiyot”. Ikkinchisi – optimal va innovatsion yo'nalishdir. Zamonaviy mahalliy maktabgacha ta'lim tashkilotlari taraqqiyoti quyidagi yo'nalishlar bo'yicha rivojlanmoqda: ta'lim mazmunini yangilash; bolalarni rivojlantirish uchun tizimlar, usullar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish hamda amalga oshirish.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatida dolzarb muammolar va innovatsion faoliyat taraqqiyotining yetakchi yo'nalishlari aniqlanmoqda. Ta'lim tashkiloti faoliyatida sifatli o'zgarishlarga erishish uchun innovatsiyalarni izlash va tatbiq etish maktabgacha ta'lim tizimini optimallashtiruvchi bosh mexanizm hisoblanadi. Bu jarayonda yetakchi o'rinni innovatsion faoliyatni amalga oshirishga tayyor ijodkor pedagoglar egallaydi.

“Innovatsiya” tushunchasi lotin tilidan olingan bo'lib (*in* – “ga”, *novus* – “yangi”), “yangilanish”, “o'zlashtirish”, “qandaydir yangilikni kiritish” ma'nolarini anglatadi. “Yangi” tushunchasi uning asosiy mohiyatini tashkil etadi.

“Innovatsiya” tushunchasi keng va tor ma'noda qo'llaniladi. Keng ma'noda, innovatsiya – yangi ijtimoiy ehtiyojni yaxshiroq qondirish uchun yaratiladigan va tarqatiladigan yangi ilmiy-amaliy vositalarni o'z ichiga oluvchi kompleks jarayon. Tor ma'noda esa, innovatsiya – biror jamoaning faoliyatini takomillashtirish uchun joriy etilayotgan va yangilik sifatida qabul qilinadigan vosita, uslub yoki yondashuv tizimidir.

Mazkur tushunchaning bugungi kungacha xilma-xil ta'riflari shakllantirilgan bo'lib, ularni tahlil etish asosida biz o'z tadqiqot yo'nalishimizni belgilab olish zaruriyatini his etdik.

Ta'lim tizimini boshqarishga doir o'ziga xos maktab yaratgan pedagog olim S. Turg'unovning fikricha, innovatsiya – bu maqsadga yo'naltirilgan o'zgartirishlar bo'lib, ma'lum bir ijtimoiy birlikka – muassasa, uyushma, jamoa va guruhlariga yangi, nisbatan barqaror bo'lgan elementlarni, umumiy holda xalqning ma'naviy-madaniy munosabatlari va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan yangiliklarni kiritishdir [4].

Malaka oshirish kurslarida tarix o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashga doir ilmiy-tadqiqot ishini amalga oshirgan M. Jumaniyozovning ta'kidlashicha, innovatsiya – rivojlangan texnologik jarayonning takomillashgan mahsuloti ko'rinishida namoyon bo'ladigan ijodiy mehnat natijasi. U amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy obyekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy subyektlarning harakat tizimi hisoblanadi. Shu bilan birga, u boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi [5].

M. Jumaniyozovning fikricha, agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa va muayyan tizimdagi ayrim tarkibiy qismlarni o'zgartirishni maqsad qilgan bo'lsa, bu holatda biz “novatsiya” haqida so'z yuritamiz. Agar faoliyat muayyan konseptual yondashuv asosida amalga oshirilsa va uning natijasi tizimning rivojlanishiga yoki tubdan o'zgarishiga olib kelsa, bu holatni “innovatsiya” deb atash mumkin. Faoliyat xususiyati jihatidan novatsiya ko'lami va vaqti bo'yicha chegaralangan, innovatsiya esa yaxlit va davomli bo'ladi. Novatsiya natijasida amaldagi tizimda ayrim elementlar o'zgaradi, innovatsiya natijasida esa amaliyot subyektlarining pozitsiyalari to'la yangilanadi, tizimdagi aloqalar va tizimning o'zi isloh qilinadi [6].

N. Mamadov o'zining “Umumiy ta'lim maktablarini innovatsion boshqarish” deb nomlangan tadqiqotida innovatsiyani boshqaruv obyektini o'zgartirish, yuqori ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnik samaralarga erishish maqsadida muayyan sohalariga yangilikni tatbiq etish natijasi sifatida ta'riflaydi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogika kollejlari innovatsion jarayonlarni tizimli boshqarish muammosini tadqiq qilgan Sh. Zufarov innovatsiya tushunchasini yangilikni amaliy faoliyatda keng ko'lamli samara beradigan va keng ehtiyoj obyektiga aylanadigan jarayon sifatida izohlaydi. Uning fikricha, har qanday yangilik innovatsiya sifatida qaralmaydi, balki faqat samaradorligi va amaliy ahamiyati yuqori bo'lgan holatlarda innovatsiya deb ataladi.

Bo'lajak matematika o'qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlash nazariyasi va amaliyotini tadqiq qilgan D. Yunusova esa innovatsiyani "maqsadga qaratilgan o'zgarish, tizimni sifat jihatdan yangi holatga o'tkazish va uni tubdan takomillashtirish" sifatida ta'riflaydi. Ushbu ta'rif innovatsiyaning o'zgarishlarni amalga oshirishdagi nazariy va amaliy qirralariga urg'u beradi.

Yuqoridagi ta'riflar innovatsiyaning mazmunini turli qirralardan yoritadi, ammo bu tushunchaning umumlashgan va takomillashgan ta'rifini shakllantirish zarurati mavjud. Shu asosda "innovatsiya" tushunchasini quyidagicha ta'riflashni taklif etamiz:

"Innovatsiya – bu obyekt va subyekt faoliyatida sifat o'zgarishlarini ta'minlovchi, keng ommalashgan va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan, an'anaviylik va istiqbol o'rtasida "ko'priq" vazifasini bajaruvchi, tizimli, uzviy va uzluksiz tarzda yangilikni kiritish jarayonidir."

Mazkur ta'rif innovatsiyaning tizimli va strategik ahamiyatini ta'kidlab, uning uzluksiz rivojlanish va amaliy natijalarga erishish uchun zarur ekanini ifodalaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsiyalar texnologiya, iqtisodiyot, savdo-sotiq va ijtimoiy tizimlar bilan aloqador holda xilma-xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: pedagogik, iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va boshqa yo'nalishlarda. Yoki yangiliklarni qo'llanilish sohasiga qarab texnik, tashkiliy, metodik, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy guruhlariga ajratish mumkin. Innovatsiyalarning turli ko'rinishlari orasida pedagogik innovatsiyalar alohida ahamiyat kasb etib, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashning muhim vositasi hisoblanadi. Pedagogik innovatsiyalar deganda pedagogik yangiliklarni o'rganish, o'zlashtirish, ularni baholash, foydalanish va amaliyotga tatbiq etish tushuniladi. Pedagogik innovatsiyalar bir necha turlarga bo'linadi: modifikatsiyalashgan, tuzatish kirituvchi, o'zgartirish kirituvchi, lokal, modulli, tizimli va boshqalar. Ammo pedagogik innovatsiyalarning umumiy tasnifi quyidagilarni o'z ichiga oladi: ta'lim va tarbiya maqsadi, vazifalari hamda mazmuniga doir innovatsiyalar; o'quv-tarbiya jarayoni metodlari, metodikasi va texnologiyasiga doir innovatsiyalar; o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishga doir innovatsiyalar. Pedagogik innovatsiyalar keng qamrovga ega bo'lib, ularning umumtomonidan qabul qilingan aniq tipologiyasi yoki tasnifi mavjud emas. Innovatsiyalarni guruhlashga doir yigirmadan ortiq tasnif mavjud bo'lib, ular uzoq muddatli va qisqa muddatli, radikal va reformatorlik, avtoritar va liberal, tashabbuskor va ma'muriy kabi ko'rinishlarga bo'linadi.

S. Turg'unovning fikricha, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda yangiliklar quyidagi turlarga ajratilishi mumkin:

Modifikatsion innovatsiyalar – faoliyatni modernizatsiya qilish, unifikatsiya qilish, rivojlantirish yoki shaklan o'zgartirish bilan bog'liq yangiliklar;

Birlashtirilgan innovatsiyalar – oldindan ma'lum bo'lgan metodlarning elementlarini yangi tizimga birlashtirishni nazarda tutadi;

Radikal innovatsiyalar – o'xshashlikka yoki umumiylikka ega bo'lmagan, yangiliklarning yangi asosga qurilgan shakllari.

M. V. Klarin ta'limga innovatsion yondashuvning ikki turini ajratib ko'rsatadi:

Modernizatsiyalashgan innovatsiyalar – o'quv jarayonining an'anaviy reproduktiv yo'nalishida kafolatlangan natijalarni qo'lga kiritishga yo'naltirilgan;

Transformatsiyalangan innovatsiyalar – an'anaviy o'quv jarayonini qayta tashkillashtirishga yo'naltirilgan. Klarin birinchi yondashuvni texnologik, ikkinchisini tadqiqotchilikka asoslangan yondashuv deb ta'riflaydi.

V. I. Belyayev ta'limdagi innovatsiyalarni yuzaga kelish xususiyatiga ko'ra ikki guruhga ajratadi:

Empirik innovatsiyalar – innovatsion jarayon shart-sharoitlari va vositalarining to'liq anglab olinmagan holda yuzaga keluvchi yangiliklar. Bunday innovatsiyalar stixiyali amalga oshadi va ko'pincha pedagogning noan'anaviy tajribasi asosida shakllanadi.

Ilmiy tashkil etilgan innovatsiyalar – ongli va maqsadga yo'naltirilgan faoliyat natijasi bo'lib, u nazariy asoslanganligi, aniq natijalarga ega ekanligi va keng ommalashganligi bilan farqlanadi.

Shunday qilib, innovatsiyalarni pedagogik jarayonlarning qaysi bo'g'iniga tegishli ekanligini aniqlash va ulardan samarali foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [9].

O.G. Xomeriki o'quv-tarbiya jarayonining u yoki bu tarkibiy qismi bilan bog'liq holda innovatsiyalarni quyidagi turlarga ajratadi:

Ta'lim mazmuniga doir innovatsiyalar;
O'quv-tarbiya jarayoni metodlari, metodikasi va texnologiyasiga doir innovatsiyalar;
O'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishga doir innovatsiyalar;
Ta'lim tizimini boshqarishga doir innovatsiyalar [10].

M.M. Potashnik va V.S. Lazarevlar ta'limda qo'llanilish ko'lamiga ko'ra innovatsiyalarni quyidagi turlarga ajratadi:

Lokal, alohida, o'zaro bog'lanmagan xususiy innovatsiyalar;
O'zaro bog'langan, xususiy innovatsiyalar majmuini ifoda etuvchi modulli innovatsiyalar;
Butun ta'lim muassasasini qamrab oluvchi tizimli innovatsiyalar [11].

Yangilikning o'zgarish tezligi va yangilik darajasiga ko'ra innovatsiyalarning ko'proq detallashtirilgan tasnifini **N.Yu. Postalyuk** quyidagicha taklif etadi:

Nulevoy raqamli innovatsiyalar – tizimning dastlabki xususiyatlarini regeneratsiya qilish (an'anaviy ta'lim tizimi yoki uning elementlarini qayta ishlab chiqish).

Birinchi raqamli innovatsiyalar – tizimda miqdor o'zgarishlar kiritish bilan tavsiflanadi. Bunda innovatsiyaning dastlabki sifati o'zgarmaydi.

Ikkinchi raqamli innovatsiyalar – tizim ichidagi elementlarni qayta guruhlashtirish yoki tashkiliy jihatlarni o'zgartirish bilan tavsiflanadi (mavjud pedagogik vositalarning yangi ko'rinishi, ketma-ketligini o'zgartirish, ulardan foydalanish qoidalari va boshqalar).

Uchinchi raqamli innovatsiyalar – ta'lim tizimining yangi shart-sharoitlarga moslashuvchan o'zgarishini ifoda etadi.

To'rtinchi raqamli innovatsiyalar – yangi yechimga ega bo'ladi (ko'pincha ta'lim tizimining ba'zi tarkibiy qismlari funksiyasini kengaytirishni ta'minlashga qaratilgan sifatli o'zgarishlardir).

Beshinchi raqamli innovatsiyalar – ta'lim tizimining yangi avlodini yaratishni nazarda tutadi (tizimning barcha yoki ko'pchilik dastlabki xususiyatlarini o'zgartirish).

Oltinchi raqamli innovatsiyalar – “yangi turdagi” ta'lim tizimini yaratadi. Bunda tizim hosil qiluvchi tamoyil saqlangan holda, tizimning funksional xususiyatlari o'zgaradi.

Yettinchi raqamli innovatsiyalar – ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishga qaratilgan. Bunda ta'lim tizimining asosiy funksional tamoyili o'zgaradi va shu tarzda yangi pedagogik tizim hosil bo'ladi [12].

Pedagogik innovatsiyalarni yuqorida bayon etilgan tasniflarga asoslangan holda, **B. Xodjayev va Sh. Zufarovlar** tasnifi [13] bo'yicha pedagogik ta'lim jarayonlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan pedagogik innovatsiyalarning umumlashgan tizimini hosil qilish mumkin.

Ishlab chiqarish munosabatlarining chuqurlashuvi bilan bog'liq innovatsiyalar quyidagi turlarga ajratiladi:

Modifikatsiyalashgan innovatsiyalar (masalan, “elektron guruh jurnallari”, “elektron dekanat”);

Tuzatish kirituvchi innovatsiyalar (masalan, “yangi tahrirdagi reyting nizomi”);

O'zgartirish kirituvchi innovatsiyalar (masalan, “internet-ta'lim”);

Integrallashgan innovatsiyalar (masalan, “shaxsga yo'naltirilgan masofaviy ta'lim texnologiyalari”).

Ta'lim jarayonining tarkibiy qismlariga munosabatiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

Ta'lim maqsadi va vazifalari bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar (masalan, “identiv o'quv maqsadlarini o'quv vazifalariga aylantirish”);

Ta'lim va tarbiya mazmuni bilan bog'liq innovatsiyalar (masalan, “ta'lim mazmunini integratsiyalash va differensiyalashtirish”, “axborotlashtirish va prognozlash”);

Ta'limning shakl, metod, vosita va texnologiyalari bilan bog'liq innovatsiyalar (masalan, noan'anaviy dars shakllari, interfaol metodlar, multimedia vositalari);

Ta'lim olganlikni tashxis etish bilan bog'liq innovatsiyalar (masalan, o'quv portfoliolari).

Ta'lim subyektlarining shaxs shakllanishiga munosabatiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

Pedagog va o'qituvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga doir innovatsiyalar;

BKM va kompetentligini rivojlantirishga doir innovatsiyalar.

Pedagogik qo'llanilish sohasiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

O'quv jarayonida qo'llaniladigan pedagogik innovatsiyalar;

O'quv kursida qo'llaniladigan pedagogik innovatsiyalar;

Ta'lim sohasida qo'llaniladigan pedagogik innovatsiyalar;

Ta'limni boshqarish sohasida qo'llaniladigan innovatsiyalar.

Jarayon ishtirokchilarining o'zaro harakat turiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha bo'linadi:

Jamoada o'qitishga doir innovatsiyalar;

Guruhli o'qitishga doir innovatsiyalar;

Tyutorlik, fasilitatorlik, repetitorlik.

Funksional imkoniyatlariga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha tasniflanadi:

Shart-sharoit bilan bog'liq innovatsiyalar;

Mahsulot ko'rinishidagi innovatsiyalar;

Boshqaruvga doir yangiliklar.

Amalga oshirish usullariga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha tasniflanadi:

Rejali, tizimli, davriy pedagogik innovatsiyalar;

Stixiyali, tasodifiy, o'z-o'zidan yuzaga keluvchi pedagogik innovatsiyalar.

Makonga yo'nalganligiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha tasniflanadi:

Alohida pedagog faoliyatiga doir innovatsiyalar;

Pedagoglarning metodik birlashmasiga doir innovatsiyalar;

Alohida ta'lim muassasasi faoliyatiga doir innovatsiyalar.

Ijtimoiy-pedagogik ahamiyatiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha tasniflanadi:

Alohida ta'lim muassasalariga doir innovatsiyalar;

Kasbiy-tipologik guruh pedagoglariga xos innovatsiyalar.

Novatorlik tadbirlari ko'lamiga ko'ra pedagogik innovatsiyalar quyidagicha tasniflanadi: lokal, ommaviy, global.

D. Yunusova [8] ta'lim-tarbiya jarayonini texnologik jarayon sifatida qarab, joriy etiladigan yangiliklarni ushbu jarayonning asosiy komponentlari (ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni, o'qitish metodi, o'qitish vositasi, ta'lim natijasi) asosida guruhlashni taklif etadi:

1. Ta'lim maqsadi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: modernizatsiyalashgan ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi (kasbga yo'naltirish, to'ldirish, insonparvarlashtirish, tabaqalashtirish, integrallash, individuallashtirish va boshqa maqsadlarga ko'ra);

2. Ta'lim mazmuni bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: miqyosiga ko'ra – uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, bobda, mavzuda, mavzu materialining ayrim qismida; darajasiga ko'ra – takomillashtirish, tubdan o'zgartirish, o'zidan oldingisiga nisbatan – yangi dastur, dasturni takomillashtiruvchi, o'quv materialini to'ldiruvchi; paydo bo'lishiga ko'ra – me'yoriy hujjatlar o'zgarishi asosida rejali, oldindan o'ylangan, ichki va tashqi;

3. O'qitish metodi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar: miqyosiga ko'ra – uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, bobda, mavzuda, o'quv mashg'uloti shakli va turida; darajasiga ko'ra – takomillashtirish, ko'rinishini o'zgartirish, ma'lum uslubiyot elementlarini yangicha talqinda ishlab chiqish.

4. O'qitish vositasi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar:

Miqyosiga ko'ra – ommaviy, yakka, kompleks, tizimli, uzluksiz ta'limda, alohida ta'lim turida, ayrim fanda, o'quv materialining ayrim qismida, o'quv mashg'uloti shakli, turi, ayrim bosqichida;

O'zidan oldingisiga nisbatan – yangi texnika, texnologiya, eskisini almashtiruvchi, o'rnini almashtiruvchi, retro;

Darajasiga ko'ra – modernizatsiyalashgan, ma'lum vosita elementlari yangicha talqinda ishlab chiqilgan, tubdan o'zgartirilgan;

Paydo bo'lishiga ko'ra – rejali, oldindan o'ylangan, tasodifiy, ichki, tashqi, texnika rivoji ta'sirida.

5. Ta'lim natijasi bilan bog'liq pedagogik innovatsiyalar:

O'qituvchi faoliyatida – novator o'qituvchi;

O'quvchi faoliyatida – mustaqil fikrlovchi, aniq maqsadga intiluvchi, ta'lim jarayonining faol subyeksi [14].

Xulosa:

Yuqorida keltirilgan tasniflar pedagogik innovatsiyalarning turli shakllari va darajalari mavjudligini ko'rsatadi. Har bir tasnif innovatsiyalarning ta'lim jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, ta'lim tizimining rivojlanishi va uning samaradorligini oshirish uchun innovatsiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish muhim hisoblanadi.

Tuzatishlar Hisoboti:

1. Grammatika va Stilistika:

Fikrlarning izchilligi va mantiqiy ravonligini ta'minlash uchun ba'zi jumlar qayta tuzildi.

So'zlarni takrorlashdan qochish uchun sinonimlar kiritildi (masalan, "ko'rinish" va "shakl").

2. Punktuatsiya:

O'rinsiz vergullar olib tashlandi va kerakli joylarda qo'shildi.

Chiziqalar ("–") yillar, sanalar va tasniflarni ajratish uchun ishlatildi.

3. Formatlash:

Matn ichidagi ro'yxatlar (bullets) tartibga solindi va aniq guruhlanib berildi.

Har bir bo'lim sarlavhalariga mos keladigan mazmun to'liqlashtirildi.

4. Xronologik va Mantiqiy Muvofiqlik:

Raqamli innovatsiyalar ketma-ketligi, tasnif turlari va muallif fikrlari orasidagi bog'liqlik saqlandi.

“Pedagogik innovatsiyalar” mavzusidagi boshqa tasniflar ham qo‘shimcha izohlar bilan boyitildi.

5. Ko‘rsatkichlar:

Iqtisodiy va ilmiy ko‘rsatkichlar o‘z holicha qoldirildi, xatolar topilmadi.

6. Kvadrat Qavslar:

Matn ichida ko‘rsatilgan havolalar ([9], [10], [11], va boshqalar) saqlab qolindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi pedagogik innovatsiyalarga oid tasniflardan ko‘rinib turibdiki, ta‘lim tizimidagi innovatsiyalar ta‘lim maqsadi, mazmuni, metod va texnologiyasi, ta‘limni tashkil etish shakli, boshqaruv tizimi, pedagogik faoliyat va o‘quv-bilish jarayonini tashkil etish uslubi, nazorat va ta‘lim olganlik darajasini baholash tizimi, ta‘limni moliyalashtirish tizimi, o‘quv-metodik ta‘minot, tarbiyaviy ishlar tizimi, o‘quv reja va o‘quv dasturlari, professor-o‘qituvchi va talaba, ta‘lim beruvchi va ta‘lim oluvchilar faoliyatidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq ravishda yuzaga kelmoqda. Pedagogik innovatsiyalar, o‘z navbatida, ta‘lim jarayonini tashkil etish parametrlarining o‘zgarishiga olib kelmoqda. Birinchidan, zamonaviy ta‘lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog‘liq holda ta‘lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qilayotgan bo‘lsa, ikkinchidan, ta‘lim muassasalari variativligining qiyosiy modellarining ko‘rsatkichlari ham murakkablashib bormoqda. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, ta‘limdagi innovatsiyalarni ikki xil xususiyat – tashqi va didaktik xususiyatlarga ko‘ra tasniflash lozim deb topildi (1-chizma).

1-chizma. Bo‘ljak maktabgacha ta‘lim mutaxassislarini innovasion kasbiy faoliyatga tayyorlashning tasnifiy parametrlari.

Pedagogik innovatsiyalarning jadallik bilan amaliyotga kirib borishi natijasida bo‘ljak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion yo‘nalganligi an‘naviylikdan farqli ravishda quyidagi muhim ahamiyatga ega jihatlarda o‘z aksini topib bormoqda (1-jadval).

1-jadval. An‘naviy va innovasion ta‘limning qiyosiy tahlili.

Ta‘limning an‘naviy yo‘nalganligi	Ta‘limning innovasion yo‘nalganligi
Texnogen sivilizatsiya	Antropogen sivilizatsiya
Ta‘lim oluvchi – obyekt	Ta‘lim oluvchi – subyekt
“Bilimli inson”	“Harakatlanuvchi inson”
Pedagogik idrok etish	Pedagogik ijodkorlik
Pedagogik chora-tadbirlar	Pedagogik munosabatlar
Pedagog-vasiylik	Pedagog-menejer
Birgalikdagi faoliyatning avtoritar uslubi	Birgalikdagi faoliyatning demokratik uslubi
Faoliyatli yondashuvga asoslanganlik	Faoliyat, muloqot va shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish orqali ijtimoiylashuvi

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, maktabgacha ta'lim mutaxassislarini kasbiy innovatsion faoliyatga tayyorlash ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Майер А.А. Управление инновационными процессами в ДООУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
2. Макаренко А.С. О воспитании. // Золотой фонд педагогики. – М.: Школьная пресса, 2003. – 192 с.
3. Давыдов В.В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступени / В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев. // Вопросы психологии. – 1997. – №1. – С. 3–18.
4. Ўзбек педагогикаси тарихи / А.Зуннунов тахрири остида. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 214 б.
5. Жуманиёзова М. Инновацион фаолият – таълим сифатининг кафолатидир. – Т.: 2004. – №6. – Б. 89.
6. Жуманиёзова М. Инновацион фаолият – таълим сифатининг кафолатидир. – Т.: 2004. – №6. – Б. 91.
7. Мамадов Н.С. Умумий таълим мактабларини инновацион бошқариш: Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2009. – Б. 17.
8. Юнусова Д. Бўлажак математика ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти: Педагогика фанлари доктори. ...дисс. Автореф. – Т.: 2012. – Б. 13–14.
9. Турғунов С.Т., Мақсудова Л.А. Умумий ўрта таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришда инновациялар. // Мактаб ва ҳаёт. – Т., 2009. – №1. – Б. 7.
10. Хомерики О.Г. Системное управление инновационным процессом в общеобразовательной школе: дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1996.
11. Поташник М.М., Лазарев В.С. Управление развитием школы. – М.: Новая школа, 1995.
12. Хуторский А.В. Педагогическая инноватика. – М.: Академия, 2008.
13. Ходжаев Б., Зуфаров Ш. Педагогик инноватика. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2010. – Б. 14–15.
14. Юртайкина Т.М. Методика обследования речевого развития дошкольников. // Развитие речи дошкольника. – М.: “Просвещение”, 1990. – С. 127–136.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.